

NOTA TÉCNICA

**SOFRIMENTO PSÍQUICO, RISCOS
PSICOSSOCIAIS E USO DE
PSICOFÁRMACOS NA ENFERMAGEM
DO RIO DE JANEIRO: RESULTADOS DE
UM ESTUDO MULTICATEGORIAL**

ABRIL 2026

NOTA TÉCNICA

Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na enfermagem do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial

Alexandre Aguiar Cardoso, Carolina de Almeida Luna, Cyro Haddad Novello, Cláudia Reis Miliauskas, Dércio Santiago da Silva Jr., Eluana Borges Leitão de Figueiredo, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, Fabiola de Almeida Lopes Costa, Fernando de Oliveira Santoro, Mario Roberto Dal Poz, Michelle de Garcia Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz, Rafaela Teixeira Zorzaneli, Vanessa de Melo Ferreira, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger

Rio de Janeiro

Abril/2026

NOTA TÉCNICA

Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na enfermagem do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial

Autores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Carolina de Almeida Luna², Cyro Haddad Novello³, Claudia Reis Miliauskas⁴, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵, Eluana Borges Leitão de Figueiredo⁶, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷, Fabiola de Almeida Lopes Costa⁸, Fernando de Oliveira Santoro⁹, Mario Roberto Dal Poz¹⁰, Michelle de Garcia Bernardino¹¹, Murilo Galvão Amâncio Cruz¹², Rafaela Teixeira Zorzanelli¹³, Vanessa de Melo Ferreira¹⁴, Vinicius Lajter Xavier¹⁵ e Washington Leite Junger¹⁶

Editores/Coordenadores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Dércio Santiago da Silva Jr.⁶, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁸ e Mario Roberto Dal Poz¹¹

DOI: 10.5281/zenodo.19698719

Citação sugerida: CARDOSO, A.A.; LUNA, C.A.; NOVELLO, C.H.; MILIAUSKAS, C.R.; SILVA JR. D.S.; FIGUEIREDO, E.B.L.; OLIVEIRA, F.S.G.; COSTA, F.A.L.; SANTORO, F.O.; DAL POZ, M.R.; BERNARDINO, M.G.; CRUZ, M.G.A.; ZORZANELLI, R.T.; FERREIRA, V.M.; XAVIER, V.L. e JUNGER, W.L. *Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na enfermagem do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial*. Nota Técnica, abril, 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.19698719.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Médico do Trabalho, Pesquisador associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Médica, Professora Substituta, Escola de Medicina e Cirurgia (EMC), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, (UNIRIO).

³ Assistente Social, Diretor da Saúde do Trabalhador, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS).

⁴ Médica, Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Enfermeira, Professora Adjunta, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Psicóloga, Oficial Psicóloga de carreira, Marinha do Brasil (MB).

⁹ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁰ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹¹ Psicóloga, Doutoranda em Epidemiologia, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹² Psicólogo, Professor Auxiliar, Universidade Estácio de Sá (UNESA).

¹³ Psicóloga, Professora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁴ Fonoaudióloga, Pesquisadora, Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

¹⁵ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁶ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

A equipe responsável pelo projeto expressa sua profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização desta etapa do estudo Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no Estado do Rio de Janeiro, coordenado pelos professores Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ) e o Dr Alexandre Aguiar Cardoso.

Registra-se agradecimento especial à equipe de pesquisadores do projeto — Carolina de Almeida Luna, Claudia Reis Miliauskas, Eluana Borges Leitão de Figueiredo, Fernando de Oliveira Santoro, Rafaela Teixeira Zorzanelli, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger — e à equipe de auxiliares de pesquisa — Cyro Haddad Novello, Fabiola de Almeida Lopes Costa, Michelle de Garcia Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz e Vanessa de Melo Ferreira.

Reconhece-se, igualmente, o fundamental apoio administrativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC).

FINANCIAMENTO

O projeto foi viabilizado com o apoio financeiro da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme a Resolução Conjunta SECC/UERJ nº 160, de 18 de agosto de 2025.

RESUMO

Introdução: A Enfermagem constitui a maior categoria profissional do setor saúde no Brasil e desempenha papel central no cuidado direto à população. Entretanto, a literatura científica nacional e internacional evidencia que esses trabalhadores enfrentam um cenário crítico de sofrimento laboral, caracterizado por elevados índices de transtornos mentais, doenças musculoesqueléticas e fadiga crônica.

Justificativa: A relevância deste estudo fundamenta-se em uma dimensão ética e humana, uma vez que a saúde de quem cuida constitui um direito inegociável. Diante desse princípio, torna-se imprescindível a produção de evidências empíricas sobre os riscos psicossociais e o uso de medicamentos entre profissionais de enfermagem, a fim de qualificar o debate público e enfrentar a insuficiência das respostas institucionais atualmente disponíveis.

Objetivos: O objetivo geral consistiu em investigar as correlações entre a organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso de psicofármacos entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes no Estado do Rio de Janeiro. De modo específico, buscou-se caracterizar o perfil sociodemográfico desses profissionais e identificar os principais estressores presentes em seus ambientes laborais.

Metodologia: O estudo foi desenvolvido em duas fases: uma revisão narrativa da literatura, referente ao período de 2015 a 2025, realizada nas bases SciELO e PubMed e resultante na análise de 56 artigos; e um levantamento quantitativo do tipo survey. Na coleta de dados empíricos, foram utilizados componentes do instrumento COPSOQ III, resultando em uma amostra de 4.413 profissionais de enfermagem no estado do Rio de Janeiro.

Principais Resultados: A amostra confirmou o predomínio feminino na categoria (86,2%), concentrado majoritariamente na faixa etária entre 31 e 50 anos. Os resultados evidenciaram um quadro de alta vulnerabilidade: 81,6% relatam trabalho emocionalmente exigente; 46,8% enfrentam sobrecarga decorrente de falta de tempo; e 52,5% manifestam insegurança laboral associada ao risco de desemprego. Embora 64,4% considerem seu trabalho sempre significativo, fatores como a precarização dos vínculos empregatícios e a intensificação do ritmo produtivo configuram determinantes centrais de sofrimento psíquico. Além disso, a utilização de psicotrópicos por 52,3% dos pesquisados e a busca por psiquiatras indicam uma resposta individual de caráter medicalizado.

Conclusões e Considerações Finais: Os resultados mostram que há diversos aspectos das condições de trabalho que evidenciam a relação entre a situação precária da organização e os riscos ocupacionais. Esse contexto contribui diretamente para o adoecimento mental da enfermagem no Rio de Janeiro. Portanto, é necessário desenvolver políticas públicas e práticas organizacionais que priorizem o cuidado com a saúde mental desses trabalhadores, de modo a subsidiar a atuação de órgãos de vigilância, como o CEREST e o Ministério Público do Trabalho. A preservação da saúde mental da Enfermagem é condição indispensável para a sustentabilidade do próprio sistema de saúde.

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde Mental; Condições de Trabalho; Riscos Ocupacionais; Esgotamento Profissional.

ABSTRACT

Introduction: Nursing constitutes the largest professional category in the health sector in Brazil and plays a central role in direct care to the population. However, national and international scientific literature demonstrates that these workers face a critical scenario of work-related suffering, characterized by high rates of mental disorders, musculoskeletal diseases, and chronic fatigue.

Justification: The relevance of this study is grounded in an ethical and human dimension, since the health of caregivers constitutes an inalienable right. Given this principle, it becomes essential to produce empirical evidence on psychosocial risks and medication use among nursing professionals, to qualify public debate and address the insufficiency of institutional responses currently available.

Objectives: The general objective was to investigate the correlations between work organization, psychosocial risks, and psychotropic drug use among nurses, nursing technicians, and nursing assistants working in the State of Rio de Janeiro. Specifically, the study sought to characterize the sociodemographic profile of these professionals and identify the main stressors present in their work environments.

Methodology: The study was developed in two phases: a narrative literature review, covering the period from 2015 to 2025, conducted in the SciELO and PubMed databases and resulting in the analysis of 56 articles; and a quantitative survey. In the collection of empirical data, components of the COPSOQ III instrument were used, resulting in a sample of 4,413 nursing professionals in the state of Rio de Janeiro.

Main Results: The sample confirmed female predominance in the category (86.2%), concentrated predominantly in the age group between 31 and 50 years. The results revealed a scenario of high vulnerability: 81.6% report emotionally demanding work; 46.8% face overload due to lack of time; and 52.5% manifest job insecurity associated with unemployment risk. Although 64.4% consider their work always meaningful, factors such as precarious employment relationships and intensification of the production pace constitute central determinants of psychological distress. Additionally, the search for psychiatrists and the usage of psychotropic medications by 52.3% of the respondents suggest a medicalized individual response.

Conclusions and Final Considerations: The results show that there are various aspects of working conditions that highlight the relationship between the precarious situation of the organization and occupational risks. This context directly contributes to the mental illness of nursing professionals in Rio de Janeiro. Therefore, it is necessary to develop public policies and organizational practices that prioritize the mental health care of these workers, to support the action of surveillance bodies, such as CEREST and the Public Labor Prosecutor's Office. The preservation of the mental health of Nursing is an indispensable condition for the sustainability of the health system itself.

Keywords: Nursing, Mental Health, Working Conditions, Occupational Risks, Professional Burnout.

FIGURAS

Figura 1.	Fluxograma da busca e identificação dos artigos (diagrama PRISMA)	16
-----------	---	----

TABELAS

Tabela 1.	Dados relacionados à organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da enfermagem	41
Tabela 2.	Dados sobre o uso de medicação pela Enfermagem (n=2.309).....	42
Tabela 3.	Uso de medicações psicotrópicas pela Enfermagem (n=834)	43

GRÁFICOS

Gráfico 1.	Distribuição dos profissionais de enfermagem respondentes (N=4.413)	20
Gráfico 2.	Distribuição do sexo entre profissionais de enfermagem respondentes (N=4413)	21
Gráfico 3.	Distribuição das faixas etárias entre os profissionais de enfermagem respondentes (N=4413)	21
Gráfico 4.	Frequência com que os profissionais de enfermagem referem trabalhar em um ritmo acelerado (N=4413)	22
Gráfico 5.	Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho (N=4413)	23
Gráfico 6.	Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que o seu trabalho é emocionalmente exigente (N=4413)	23
Gráfico 7.	Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho (N=4413)	24
Gráfico 8.	Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que tem a possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho (N=4413).....	24
Gráfico 9.	Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que podem usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho (N=4413)	25
Gráfico 10.	Percepção de significatividade do trabalho entre profissionais de enfermagem (N=4413)...	25
Gráfico 11.	Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que no seu local de trabalho, você é informado com bastante antecedência sobre, por exemplo, decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro (N=4413)	26
Gráfico 12.	Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que recebem todas as informações que precisam para fazer bem o seu trabalho (N=4413)	26

Gráfico 13. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão (N=4413)	27
Gráfico 14. Clareza dos objetivos do trabalho, segundo profissionais de enfermagem (N=4413)	27
Gráfico 15. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que demandas contraditórias são colocadas sobre si no trabalho (N=4413).....	28
Gráfico 16. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente (N=4413).....	28
Gráfico 17. Avaliação do planejamento do trabalho realizado pelo superior imediato (N=4413)	29
Gráfico 18. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos (N=4413)	29
Gráfico 19. Proporção de profissionais de enfermagem que relatam com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário (N=4443)	30
Gráfico 20. Proporção de profissionais de enfermagem informam com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário (N=4413).....	30
Gráfico 21. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que existe um bom ambiente entre você e os seus colegas (N=4413).....	31
Gráfico 22. Proporção de profissionais de enfermagem que se consideram preocupados em ficar desempregados (N=4413).....	31
Gráfico 23. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que estão preocupados com o fato de ser difícil encontrar outro emprego se ficar desempregado (N=4413).....	32
Gráfico 24. Proporção de profissionais de enfermagem que estão preocupados em ser transferidos para outro emprego contra a sua vontade (N=4413)	32
Gráfico 25. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que em relação ao seu trabalho em geral, o quão satisfeito você está com o seu trabalho como um todo, tudo considerado (N=4413).....	33
Gráfico 26. Proporção de profissionais de enfermagem que sentem que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada (N=4413)	33
Gráfico 27. Proporção de profissionais de enfermagem que sentem que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada (N=4413)	34
Gráfico 28. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que a gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho (N=1.548)	34
Gráfico 29. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que podem confiar nas informações que vêm da gestão (N=4413)	35
Gráfico 30. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que os conflitos são resolvidos de forma justa (N=4413).....	35
Gráfico 31. Percepção sobre a distribuição justa do trabalho (N=4413).....	36

Gráfico 32. Opinião dos profissionais de enfermagem sobre a sua saúde (N=4413)	36
Gráfico 33. Origem da prescrição dos medicamentos psicotrópicos (N=2309).....	37
Gráfico 34. Tempo de uso de medicamentos psicotrópicos entre os profissionais de enfermagem (N=2309).....	37
Gráfico 35. Informação dos profissionais de enfermagem sobre se algum familiar, colega ou profissional já demonstrou preocupação com seu uso de medicamentos (N:2309).....	38
Gráfico 36. Relato de culpa ou vergonha associado ao uso medicamentos psicotrópicos (N:2309).....	38
Gráfico 37. Informação dos profissionais de enfermagem sobre: “você sente que não consegue mais realizar suas atividades sem esses medicamentos?” (N:2309)	38
Gráfico 38. Informação dos profissionais de enfermagem sobre se sente que precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes (N:2309)	39
Gráfico 39. Ocorrência de sintomas intensos quando sem o medicamento (N:2309)	39

QUADROS

Quadro 1. Trabalhos encontrados na Base PubMed	52
Quadro 2. Trabalhos encontrados na Base Scielo.....	55

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	11
1.1	Contextualização	11
1.2	Justificativa	13
1.3	Objetivos.....	14
1.3.1	Objetivo Geral	14
1.3.2	Objetivos Específicos	14
2.	METODOLOGIA.....	15
2.1	Primeira Fase: Revisão Narrativa de Literatura	15
2.2	Segunda Fase: Levantamento Quantitativo (Survey)	16
3.	RESULTADOS	17
3.1	Revisão bibliográfica.....	17
3.2	Análise descritiva dos dados dos respondentes ao questionário.....	19
3.2.1	Dados Sociodemográficos	20
3.2.2	Condições de trabalho na categoria de profissionais de Enfermagem	22
3.2.3	Uso de medicamentos	36
3.3	Análise inferencial dos dados dos respondentes ao questionário	39
3.3.1	Perfil sociodemográfico e jornada de trabalho.....	39
3.3.2	Organização do trabalho	40
3.3.3	Uso de psicotrópicos.....	42
4.	DISCUSSÃO.....	43
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	45
	REFERÊNCIAS	47
	APÊNDICE - SÍNTESE DOS ARTIGOS ENCONTRADOS.....	52

1. INTRODUÇÃO

A organização do trabalho no século XXI atravessa uma metamorfose estrutural, impulsionada pela convergência entre inovações tecnológicas disruptivas. Parte delas implica acompanhamento e monitoramento em tempo real associado a sistemas de comunicação (celular, mensagens etc.), tornando o trabalho atividade contínua mesmo fora do que seria o espaço laboral. No Brasil, esse cenário tem se traduzido em uma intensificação sem precedentes do esforço laboral, onde a flexibilidade frequentemente mascara a precarização dos vínculos e a erosão das fronteiras entre o tempo de vida e o tempo de trabalho.

Este texto é parte do projeto que investiga as correlações entre as condições de organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso problemático de medicamentos entre trabalhadores de diferentes categorias profissionais estratégicas no Estado do Rio de Janeiro (Cardoso *et al*, 2026). Mais do que uma pesquisa científica, trata-se de uma resposta social urgente para gerar dados que ajudem a proteger quem sustenta serviços essenciais. Este documento sintetiza os achados iniciais no que se refere à categoria dos profissionais de enfermagem (auxiliares, técnicos e enfermeiros).

1.1 Contextualização

O contexto atual é marcado por uma crise de esgotamento profissional de proporções epidêmicas. Em âmbito global, o Relatório Mundial de Saúde Mental: Transformando a Saúde Mental para Todos da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em junho de 2022, indica que cerca de 15% da população mundial em idade laboral vivencia algum transtorno mental em determinado momento da vida. O documento estima que aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente em razão de depressão e ansiedade. Tais dados evidenciam a magnitude da questão no mundo do trabalho e seus impactos potenciais sobre a produtividade e o bem-estar coletivo.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência Social, os afastamentos por Síndrome de *Burnout* registraram um salto alarmante de 493% entre 2021 e 2024. Somente no primeiro semestre de 2025, os registros oficiais já somam 3494 casos, sinalizando que a "gestão pelo estresse" tornou-se uma norma organizacional em diversos setores (Gercina; Galvão, 2026). Dados do Ministério da Previdência Social indicam que, em 2025, as duas condições associadas ao maior número de benefícios concedidos no Brasil foram os transtornos de ansiedade e os episódios depressivos. No estado do Rio de Janeiro, por sua vez, registraram-se, apenas em 2025, 41.997 benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais.

Para além dos dados de saúde mental, as categorias analisadas enfrentam o recrudescimento de doenças osteomusculares e a fadiga crônica, muitas vezes exacerbadas pelo legado da pandemia de COVID-19, que desestruturou fluxos de trabalho e ampliou as cargas cognitivas e emocionais, especialmente na

Enfermagem e na Segurança Pública. (Silva; Marcolan, 2020; Valério *et al.* 2025, BRASIL 2025, Santos. *et al.*, 2021).

O sofrimento relacionado ao trabalho não pode ser compreendido como experiência isolada, nem reduzido a uma suposta fragilidade inerente às pessoas, mas deve ser reconhecido como resultado de processos coletivos implicados na gestão dos serviços, nas dinâmicas de organização laboral e nas condições estruturais e políticas trabalhistas mais amplas. O cenário de sofrimento coletivo torna-se, então, evidente quando milhões de dias de trabalho são perdidos, quando os afastamentos por exaustão, ansiedade e depressão crescem de modo sustentado e quando determinadas categorias profissionais, como profissionais de enfermagem, operadores de teleatendimento, policiais militares e bancários, passam a concentrar sobrecargas físicas e psíquicas. O que se delinea, nesse contexto, é um fenômeno que exige visibilidade, análise crítica e respostas institucionais à altura de sua complexidade.

No âmbito específico da Enfermagem, a literatura científica nacional e internacional evidencia um quadro particularmente grave de sofrimento laboral. Revisões e estudos empíricos apontam que os transtornos mentais, as doenças musculoesqueléticas e a fadiga crônica figuram entre os principais agravos que afetam essa categoria (Damiani; De Carvalho, 2021; Valim *et al.*, 2024). A sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento profissional, a pressão por cumprimento de prazos, a insuficiência de pessoal e as relações interpessoais conflituosas configuram-se como determinantes centrais de insatisfação e sofrimento psíquico (Maissiat *et al.*, 2015; Pontes *et al.*, 2020; Martinez; Latorre; Fischer, 2022). Estudos de abrangência nacional identificaram alta prevalência de sintomas depressivos entre enfermeiros de serviços de emergência, com proporções que chegam a 36,6% para sintomas graves, além da presença de ideação suicida em parcela dos participantes (Oliveira; Willrich, 2022). Transtornos mentais comuns também foram associados ao trabalho noturno, ao ritmo intenso e à sobrecarga emocional decorrente do lidar contínuo com o sofrimento alheio (Moura *et al.*, 2022; Santos *et al.*, 2021).

Agrava esse cenário a elevada prevalência de violência ocupacional no cotidiano da Enfermagem, com episódios de agressão física e verbal perpetrados por pacientes, familiares e, em alguns contextos, pelos próprios colegas e chefias (Pai *et al.*, 2018; Tsukamoto *et al.*, 2019; Granadeiro *et al.*, 2025). Pesquisas indicam que 94,3% dos profissionais que sofreram algum tipo de violência apresentaram repercussões na saúde mental, e que 15% necessitaram de afastamento por licença médica, apesar da expressiva subnotificação dos casos (Sturbelle *et al.*, 2019). Paralelamente, o presenteísmo — caracterizado pela presença do profissional no trabalho sem condições plenas de desempenhar suas funções — tem sido identificado como uma das conseqüências das condições precárias de trabalho, com prevalência estimada em 32,8% em estudos nacionais (Silva-Costa *et al.*, 2020). A esse quadro soma-se a pluriempregabilidade, amplamente reportada na categoria, que resulta em jornadas semanais que frequentemente ultrapassam os limites regulares, comprometendo o tempo de recuperação biológica, elevando o risco de *Burnout* e impactando diretamente a segurança do paciente (Batista *et al.*, 2025; Medeiros *et al.*, 2023). A

enfermagem emerge, portanto, como categoria emblema dos processos de intensificação e precarização do trabalho em saúde, tornando urgente a produção de dados contextualizados e a formulação de respostas institucionais efetivas.

1.2 Justificativa

A relevância deste estudo, voltado especificamente para os profissionais de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, fundamenta-se em quatro pilares interdependentes:

1. **Dimensão Humana e Ética:** A enfermagem é a maior categoria profissional do setor saúde no Brasil e responde pela linha de frente do cuidado à população. Alinhado às diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNSTT) (Brasil, 2025), este estudo reafirma que a saúde é um direito humano e que nenhum modelo de produtividade justifica o sacrifício da subjetividade e da saúde de quem cuida. A literatura científica evidencia que esses profissionais estão expostos a intensa carga emocional, violência ocupacional, pluriemprego e condições precárias de trabalho, com impactos diretos sobre sua saúde mental — incluindo alta prevalência de transtornos depressivos, ansiosos, *Burnout* e, em parcela dos trabalhadores, ideação suicida (Batista *et al.*, 2025; Oliveira; Willrich, 2022; Santos *et al.*, 2021). Reconhecer e proteger a saúde de quem sustenta o sistema de saúde é imperativo ético inegociável.
2. **Impacto Socioeconômico e Previdenciário:** O adoecimento dos profissionais de enfermagem representa um custo social e econômico significativo. Em 2024, o governo federal destinou aproximadamente R\$ 31,8 bilhões ao pagamento de auxílios-doença, um aumento de 68% desde 2022 (Gercina; Galvão, 2026), sendo os transtornos mentais e comportamentais — categoria que afeta de modo desproporcional a enfermagem — uma das principais causas de benefícios concedidos. No Estado do Rio de Janeiro, apenas em 2025 foram registrados 41.997 benefícios por incapacidade temporária relacionados a transtornos mentais e comportamentais. Estudos apontam que o absenteísmo-doença é mais frequente entre mulheres e técnicos de enfermagem, com lesões, transtornos mentais e doenças musculoesqueléticas como principais causas (De Paiva; Dalmolin; Dos Santos, 2021). O adoecimento dessa categoria compromete ainda a continuidade e a qualidade do cuidado prestado, gerando custos adicionais relacionados à rotatividade, ao presenteísmo e à segurança do paciente.
3. **Lacuna de dados territorializados sobre a enfermagem fluminense:** Embora existam estudos nacionais e internacionais sobre saúde mental e condições de trabalho na enfermagem, há escassez de dados que contemplem as especificidades do Estado do Rio de Janeiro. A enfermagem fluminense opera em um cenário marcado por alta densidade demográfica, desigualdade regional, violência urbana, longos tempos de deslocamento e precarização dos vínculos empregatícios — fatores que, combinados à pluriempregabilidade amplamente reportada na categoria, configuram

um contexto de vulnerabilidade psicossocial de alta complexidade. A ausência de diagnósticos territorializados impede que gestores, sindicatos e órgãos de vigilância em saúde do trabalhador — como o CEREST e a VISAT — formulem respostas assertivas e adequadas à realidade local.

4. Limitações da resposta institucional e necessidade de políticas específicas para a categoria: Apesar do reconhecimento crescente do problema, a resposta institucional estruturada voltada à saúde mental dos profissionais de enfermagem ainda é insuficiente. Programas de promoção e prevenção em saúde mental no trabalho figuram entre os menos relatados pelos países (35%) no Mental Health Atlas 2020, e o Brasil não constitui exceção. No âmbito específico da enfermagem, a literatura revela baixo envolvimento institucional na promoção de melhorias nas condições de trabalho e ações limitadas frente a episódios de violência, o que reforça a percepção de insegurança no ambiente laboral (Tsukamoto *et al.*, 2019; Vieira, 2017). Ao produzir evidências empíricas sobre as condições de trabalho, os riscos psicossociais e o uso de medicamentos psicotrópicos entre os profissionais de enfermagem no Estado do Rio de Janeiro, este estudo busca tornar visíveis os nexos entre organização do trabalho, intensificação produtiva e sofrimento psíquico, contribuindo para qualificar o debate público realizado pela 5ª CNSTT e para subsidiar a formulação de políticas institucionais que reafirmem a saúde do trabalhador de enfermagem como direito humano inegociável.

1.3 Objetivos

Para enfrentar a complexidade deste cenário, o projeto estabelece os seguintes marcos norteadores:

1.3.1 Objetivo Geral

Investigar as correlações entre condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos em trabalhadores do setor da enfermagem no Estado do Rio de Janeiro.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico (gênero, idade, renda e pluriemprego) dos trabalhadores na amostra.
- Identificar estressores psicossociais presentes no ambiente laboral.
- Subsidiar políticas públicas e ações sindicais com evidências para orientar a atuação de órgãos de vigilância (ex. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), Ministério Público do Trabalho (MPT) na proteção à saúde do trabalhador.

2. METODOLOGIA

O delineamento metodológico deste estudo estruturou-se em fases complementares e interdependentes para investigar as correlações entre organização do trabalho, riscos psicossociais e o uso de medicamentos entre profissionais de enfermagem no Rio de Janeiro. Esta abordagem está alinhada à análise mais ampla de categorias estratégicas realizada pelo grupo de pesquisa no estado (Cardoso *et al*, 2026).

2.1 Primeira Fase: Revisão Narrativa de Literatura

A fase inicial consistiu em uma revisão bibliográfica narrativa para mapear a produção acadêmica entre 2015 e 2025 sobre a saúde mental na enfermagem.

- **Bases de Dados e Estratégia:** Foram utilizadas as bases **SciELO** e **PubMed**, empregando descritores como "Saúde Mental", "Condições de Trabalho" e "Enfermagem".
- **Crítérios e Seleção:** Incluíram-se estudos realizados no Brasil, em português, inglês ou espanhol, que tratassem de riscos psicossociais e uso de substâncias. Foram identificados inicialmente 128 artigos, resultando em uma amostra final de **56 estudos** após a aplicação dos critérios de exclusão (Quadros 1 e 2 do apêndice 1)
- **Extração e gestão dos dados:** Os dados extraídos dos estudos selecionados foram organizados em planilhas de suporte (Excel), contendo: título, autoria, ano de publicação, delineamento do estudo (transversal, qualitativo, longitudinal etc.) e os principais desfechos relacionados ao sofrimento psíquico.

Na busca inicial, foram encontrados 51 artigos na base de Pubmed e 85 no Scielo. Uma busca mais refinada buscou excluir os artigos duplicados dentro de cada base, e não encontrou duplicados. Ao buscar pelos duplicados entre as bases, foram encontrados 4 artigos em comum, ficando 47 artigos no Pubmed (le 81 no Scielo, deixando um total de 128 artigos. 72 estudos foram excluídos após aplicar os critérios de exclusão, restando 56 estudos incluídos para análise, conforme apresenta a Figura 1:

Figura 1. Fluxograma da busca e identificação dos artigos (diagrama PRISMA)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

- **Principais Achados da Revisão:** A literatura aponta que a falta de reconhecimento, a sobrecarga de trabalho e a violência ocupacional são fatores centrais que impactam negativamente a saúde mental da categoria.

2.2 Segunda Fase: Levantamento Quantitativo (Survey)

A segunda etapa adotou uma abordagem quantitativa para coleta de dados primários, visando gerar evidências originais sobre a categoria, como descrito em Cardoso *et al.* (2026).

- **População e Abrangência:** A amostra final contou com **4.413 respondentes**. O estudo abrangeu diversas regiões do estado, incluindo a capital, Baixada Fluminense, Niterói e Região dos Lagos.

- **Instrumento de Coleta:** Utilizou-se um questionário estruturado e autoaplicável, adaptado do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III)*. Foram coletados dados sociodemográficos, ocupacionais e indicadores de saúde mental e uso de psicofármacos.
- **Segurança e Ética:** A aplicação ocorreu via plataforma **REDCap**, garantindo anonimato e criptografia dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 92294625.6.0000.5260) e seguiu as normas da Resolução 466/2012.
- **Processamento Estatístico:** Os dados foram analisados através de softwares especializados, incluindo tabulação no Power BI e análise estatística no ambiente R (versão 4.5.2).
- Revisão dos artigos encontrados.

3. RESULTADOS

3.1 Revisão bibliográfica

Observa-se que os estudos possuem amostras pequenas, possuindo um caráter descritivo. Além disso, a maior parte dos trabalhos se dedica a diagnosticar as condições de trabalho, incluindo as violências vividas, enquanto menos se debruçam sobre a saúde mental — apenas dois sobre uso de substâncias foram encontrados (Cohen *et al.*, 2023; De Paiva; Dalmolin; Dos Santos, 2021). Os resultados mostram que a maior parte dos profissionais da enfermagem são do sexo feminino, por volta dos 40 anos de idade, com 30 horas de carga de trabalho semanal e são, em sua maioria, técnicos de enfermagem.

Quanto às condições de trabalho e saúde mental, os estudos apontam que a falta de reconhecimento profissional (Maissiat *et al.*, 2015; Pontes *et al.*, 2020; Sousa *et al.*, 2020; Tsukamoto *et al.*, 2019), o desrespeito ao trabalho realizado (Pontes *et al.*, 2020), a insegurança no cotidiano laboral (Vieira, 2017), o medo (Sturbelle *et al.*, 2019), a pressão para o cumprimento de prazos (Pontes *et al.*, 2020; Pereira *et al.*, 2024), a cobrança excessiva por resultados (Pontes *et al.*, 2020) e a insuficiência de profissionais para a execução das atividades (Martinez *et al.*, 2017; Pereira *et al.*, 2024) configuram-se como fatores centrais que impactam negativamente a satisfação com o trabalho e a saúde mental.

Tais elementos, em sua maioria, dizem respeito a problemas de ordem organizacional e institucional (Shoji *et al.*, 2016). Evidencia-se, ainda, que a insatisfação no trabalho se associa ao tipo de instituição empregadora (pública, privada ou filantrópica), sendo que cada uma apresenta fatores específicos relacionados à piora da satisfação laboral (Wisniewski *et al.*, 2015). Destaca-se que o número de vínculos no setor público, bem como o tipo de vínculo nos setores público e filantrópico, também se mostrou associado à insatisfação no trabalho, reiterando a persistência de condições laborais precárias vivenciadas por profissionais de Enfermagem (Wisniewski *et al.*, 2015).

A repetição das tarefas (Prestes *et al.*, 2015; Sousa *et al.*, 2020), a falta de condições materiais de trabalho (Maissiat *et al.*, 2015; Pereira *et al.*, 2024; Shoji *et al.*, 2016) e o relacionamento interpessoal conflituoso

no âmbito das equipes também se destacam como determinantes da insatisfação profissional (Martinez *et al.*, 2017; Pereira *et al.*, 2024; Prestes *et al.*, 2015). Destaca-se ainda as queixas relacionadas à distribuição desigual das atividades e à percepção de que parte dos profissionais não compartilha equitativamente a carga laboral (Pontes *et al.*, 2020).

Em contraposição, aspectos como acompanhar a evolução das pessoas cuidadas, a sensação de realização profissional, a liberdade de expressão no ambiente de trabalho (Maissiat *et al.*, 2015), o reconhecimento institucional e interpessoal (Maissiat *et al.*, 2015; Sousa *et al.*, 2020), bem como relações colaborativas e solidárias entre os membros da equipe (Sousa *et al.*, 2020), configuram-se como fatores protetores da saúde mental e associam-se a maiores níveis de prazer no trabalho (Sousa *et al.*, 2018).

Um ponto que chama atenção nos achados da presente pesquisa são as violências físicas e verbais que aparecem de forma recorrente como parte do cotidiano ocupacional da Enfermagem (Pai *et al.*, 2018; Sturbelle *et al.*, 2019; Tsukamoto *et al.*, 2019; Vieira, 2017), com maior incidência em instituições psiquiátricas (Vieira, 2017). Essas situações são atribuídas, predominantemente, a pessoas em cuidado e seus familiares, seguidas por episódios de violência perpetrados por colegas de trabalho, chefias e, em determinados contextos, por dinâmicas de violência urbana associadas ao poder paralelo (Tsukamoto *et al.*, 2019; Sturbelle *et al.*, 2019). O assédio sexual (Pai *et al.*, 2018; Tsukamoto *et al.*, 2019) e o racismo (Pai *et al.*, 2018), embora relatados com menor frequência, também se fazem presentes de modo reiterado nos ambientes de trabalho, atingindo majoritariamente mulheres e profissionais do turno noturno.

Ressalta-se que tais violências produzem repercussões significativas na vida dos trabalhadores de enfermagem, sendo identificado em um dos estudos que 94,3% das pessoas que sofreram violência apresentaram repercussões na saúde mental após o episódio, e que 15% necessitam de afastamento por licença médica, apesar da expressiva subnotificação dos casos por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Os estudos também indicam que as condições inadequadas de trabalho constituem um fator desencadeador de sofrimento no cotidiano laboral (Pai *et al.*, 2018; Sturbelle *et al.*, 2019; Silva; Marcolan, 2020).

A precariedade das instalações destinadas ao cuidado pessoal, a sobrecarga de trabalho e a ausência ou fragilidade de normas institucionais comprometem a qualidade do trabalho desenvolvido, contribuindo para tensões, episódios de violência por parte das pessoas em cuidado e conflitos nas relações entre colegas (Pai *et al.*, 2018). Ademais, as pesquisas evidenciam o baixo envolvimento institucional na promoção de melhorias nas condições de trabalho, bem como a limitada atuação frente aos episódios de violência, o que reforça a percepção de insegurança no ambiente laboral (Tsukamoto *et al.*, 2019; Vieira, 2017).

Dentre os diferentes tipos de modalidades de atuação profissional na enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem), o estudo mostrou que a categoria de técnicos de enfermagem está bastante

exposta a comportamentos ofensivos de pacientes e podem sofrer mais pressões por colegas de trabalho de maior hierarquia. Cabe destacar que a relação entre as responsabilidades ocupacionais, a carga horária semanal e a remuneração recebida também foram associadas a uma percepção reduzida da qualidade de vida no trabalho. A intensificação das demandas comumente provoca uma redução na saúde mental do trabalhador, assim como afeta a qualidade do cuidado prestado, o que foi destacado em relação ao trabalho nas clínicas médicas e cirúrgicas.

A satisfação também aparece como tema importante, sendo um indicador inversamente proporcional ao esgotamento profissional. Deste modo, o estudo mostra que problemas organizacionais e condições de trabalho estão diretamente relacionados com a satisfação. Em estudo que teve como objetivo identificar propostas para a melhoria das condições de trabalho (Shoji *et al.*, 2015), as participantes enfatizaram a necessidade de modernização da estrutura física das instituições.

Destacou-se, ainda, a urgência na substituição de mobiliários deteriorados, bem como a ampliação e qualificação dos trabalhadores, com ênfase em processos de gestão mais humanizados e aumento do quantitativo de pessoal. Também foram apontadas como essenciais a aquisição de equipamentos e insumos que favoreçam o desenvolvimento do trabalho, como a oferta de EPI em quantidade adequada, além da implementação de uma política institucional de saúde do trabalhador. O estudo evidenciou, ainda, o presentismo como uma das consequências das condições precárias, resultando em baixo rendimento e comprometimento do cuidado (Silva *et al.*, 2019).

No que se refere às questões de saúde mental, os estudos evidenciam a presença significativa de sintomas depressivos e ansiosos. Em investigação com amostra de 23 trabalhadores, observou-se que a maioria relatou diagnóstico prévio de depressão ou sintomas positivos (Oliveira *et al.*, 2015). Em estudo posterior, com amostra ampliada, identificou-se elevada prevalência de sintomas depressivos (36,6% graves), além de ideação suicida em 7,4% dos participantes (Oliveira; Willrich, 2022). Ainda assim, parcela expressiva dos enfermeiros afirmou não perceber interferência desses quadros em seu desempenho, o que pode indicar processos de naturalização do sofrimento (Oliveira *et al.*, 2015).

A insônia também foi apontada como importante fator de risco, associando-se a processos de esgotamento profissional e a distúrbios musculoesqueléticos (Sousa *et al.*, 2020). Corroborando esses achados, uma revisão integrativa identificou manifestações como ansiedade, desmotivação e fadiga entre os principais processos de adoecimento (Pereira *et al.*, 2024). Por fim, embora o estudo não esteja centrado na COVID-19, esse contexto representou um momento de agravamento das condições de saúde mental na linha de frente.

3.2 Análise descritiva dos dados dos respondentes ao questionário

Ressaltamos que os resultados abaixo são descritivos e, portanto, configuram uma análise exploratória. A seguir apresenta-se a frequência de respostas para cada pergunta. Para efeitos de visualização, serão

apresentados, antes das análises propriamente ditas, os gráficos resumindo os achados em cada questão do questionário.

Ao todo, tivemos 4.413 respostas válidas sendo que, 2309 responderam todos os questionários e 2104 não responderam o questionário de medicamentos informando assim não usar medicamentos.

3.2.1 Dados Sociodemográficos

Gráfico 1. Distribuição dos profissionais de enfermagem respondentes (N=4.413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Entre os profissionais respondentes, 529 (12%) são enfermeiro(a)s, 1935 (43,85%) técnico(a)s de enfermagem, 27 (0.6%) auxiliares de enfermagem, enquanto 1922 (43,55%) não informaram sua categoria profissional.

Em relação ao sexo, 86,15% (3802) dos respondentes são do sexo feminino, 13,6% (600) do sexo masculino e 0,25% (11) preferiram não informar.

Gráfico 2. Distribuição do sexo entre profissionais de enfermagem respondentes (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à faixa etária, 21,57% (952) têm entre 18-30 anos; 31,5% (1388) entre 31 e 40 anos; 31,3% (1380) entre 41 e 50 anos, 13,75% (607) entre 51 e 60 anos e 1,95% (86) acima de 60 anos.

Gráfico 3. Distribuição das faixas etárias entre os profissionais de enfermagem respondentes (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à distribuição de respostas por município do estado do Rio de Janeiro a maior quantidade de respostas foi do município do Rio de Janeiro 55,7% (2457), Niterói 5,1% (226), São Gonçalo 4,4% (195),

Nova Iguaçu 3,1% (137), Duque de Caxias 3,1% (137), Volta Redonda 1,3% (59), Campos dos Goytacazes 1,4% (63), Macaé 1,45% (64), Cabo Frio 1,0% (57), Petrópolis 1,5% (65), e outros conforme tabela.

Em relação ao setor, 26% (1147) trabalham em CTI ou Emergência, 15,6% (695) em Enfermaria, 6,8% (301) em Ambulatório e 51,4% (2270) em outros setores.

Em relação a ter mais de um emprego ou atividade, 1569 (35,55%) tem mais de um emprego ou atividade, e, 2844 (64,5%) relatam não ter outro emprego ou atividade.

3.2.2 Condições de trabalho na categoria de profissionais de Enfermagem

Em relação à carga horária semanal, os trabalhadores de enfermagem relataram trabalhar, em média, 38,95 horas por semana.

Em relação a pergunta: “Com que frequência você não tem tempo para concluir todas as tarefas?”, 16,7% (735) respondeu que sempre, 30,1% (1329) que frequentemente, 30,75% (1357) que às vezes, 16,6% (732) raramente e 5,9% (260) nunca.

Em relação a pergunta: “Você fica atrasado com o seu trabalho?”, o número total de trabalhadores que responderam, 7,9% (348) respondeu que sempre, 15,1% (666) que frequentemente, 33,95% (1498) às vezes, 25% (1102) raramente e 18,1% (799) nunca.

Quanto à pergunta “você tem que trabalhar muito rápido”, 32,9% (1451) responderam sempre, 24,4% (1076) frequentemente, 29,5% (1303) às vezes, 8% (354) raramente e 5,2% (229) nunca.

Quanto à pergunta “você trabalha em um ritmo acelerado durante o dia”, 42,2% (1861) respondeu sempre, 26,15% (1154) frequentemente, 23,05% (1017) às vezes, 5,8% (257) raramente, 2,8% (124) nunca.

Gráfico 4. Frequência com que os profissionais de enfermagem referem trabalhar em um ritmo acelerado (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho”, 40,6% (1791) respondeu sempre, 23% (1014) frequentemente, 22,3% (984) às vezes, 8,1% (356) raramente, 6,1% (268) nunca.

Gráfico 5. Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que tem que lidar com os problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “o seu trabalho é emocionalmente exigente”, 63,7% (2811) responderam sempre, 17,9% (788) frequentemente, 13,2% (584) às vezes, 3,35% (148) raramente, 1,9% (82) nunca.

Gráfico 6. Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que o seu trabalho é emocionalmente exigente (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho”, 19,4% (856) respondeu sempre, 20,2% (890) frequentemente, 28,3% (1249) às vezes, 18% (796) raramente e 14,1% (622) nunca.

Gráfico 7. Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você tem a possibilidade de aprender coisas novas através do seu trabalho”, 38,3% (1692) responderam sempre, 20,2% (892) frequentemente, 25,6% (1129) às vezes, 11,7% (516) raramente, 4,2% (184) nunca.

Gráfico 8. Proporção entre os profissionais de enfermagem que consideram que tem a possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você pode usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho”, 41,5% (1831) responderam sempre, 27,7% (1222) frequentemente, 22,3 (983) às vezes, 6,5% (288) raramente, 2% (89) nunca.

Gráfico 9. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que podem usar as suas habilidades ou experiência no seu trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “o seu trabalho é significativo”, 64,4% (2840) respondeu sempre, 17,6% (775) frequentemente, 14% (620) às vezes, 2,8% (125) raramente, 1,2% (53) nunca.

Gráfico 10. Percepção de significatividade do trabalho entre profissionais de enfermagem (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “no seu local de trabalho, você é informado com bastante antecedência sobre, por exemplo, decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro”, 9,25% (408) respondeu sempre, 9,8% (431) frequentemente, 29% (1279) às vezes, 29,3% (1293) raramente, 22,7% (1002) nunca.

Gráfico 11. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que no seu local de trabalho, você é informado com bastante antecedência sobre, por exemplo, decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você recebe todas as informações que precisa para fazer bem o seu trabalho”, 16,45% (726) respondeu sempre, 21,4% (946) frequentemente, 38,4% (1695) às vezes, 18% (796) raramente, 5,7% (250) nunca.

Gráfico 12. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que recebem todas as informações que precisam para fazer bem o seu trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão”, 12,7% (562) respondeu sempre, 13,3% (587) frequentemente, 27,55% (1216) às vezes, 25,4% (1120) raramente, 21% (928) nunca.

Gráfico 13. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que o seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gestão (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “o seu trabalho tem objetivos claros”, 39,8% (1757) respondeu que sempre, 27,2% (1200) frequentemente, 23% (1014) às vezes, 7,8% (343) raramente, 2,2% (99) nunca.

Gráfico 14. Clareza dos objetivos do trabalho, segundo profissionais de enfermagem (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “demandas contraditórias são colocadas sobre você no trabalho”, 21,1% (933) respondeu que sempre, 22,4% (990) frequentemente, 35,5% (1565) às vezes, 13,6% (599) raramente, 7,4% (326) nunca.

Gráfico 15. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que demandas contraditórias são colocadas sobre si no trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente”, 18,5% (815) respondeu que sempre, 27% (1191) frequentemente, 35,5% (1568) às vezes, 12,4% (546) raramente, 5,6% (293) nunca.

Gráfico 16. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “até que ponto você diria que o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho”, 13,4% (592) respondeu sempre, 21,6% (954) frequentemente, 32,6% (1437) às vezes, 20,3% (894) raramente, 12,15% (536) nunca.

Gráfico 17. Avaliação do planejamento do trabalho realizado pelo superior imediato (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “até que ponto você diria que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos” 15,1% (666) respondeu sempre, 19,8% (874) frequentemente, 30,4% (1340) às vezes, 20,6% (911) raramente, 14,1% (622) nunca.

Gráfico 18. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que o seu superior imediato é bom na resolução de conflitos (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário” 18,63% (822) respondeu sempre, 18,2% (805) frequentemente, 29% (1278) às vezes, 22,6% (997) raramente, 11,6% (511) nunca.

Gráfico 19. Proporção de profissionais de enfermagem que relatam com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário (N=4443)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário” 27,2% (1201) respondeu sempre, 33,1% (1464) frequentemente, 27,9% (1229) às vezes, 9,2% (404) raramente, 2,6% (115) nunca.

Gráfico 20. Proporção de profissionais de enfermagem informam com que frequência você recebe ajuda e apoio dos seus colegas, se necessário (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “existe um bom ambiente entre você e os seus colegas” 37,2% (1643) respondeu sempre, 34,6% (1528) frequentemente, 21,4% (946) às vezes, 5,1% (223) raramente, 1,7% (73) nunca.

Gráfico 21. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que existe um bom ambiente entre você e os seus colegas (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta "você está preocupado em ficar desempregado" 44,3% (1953) respondeu sempre, 8,2% (362) frequentemente, 22,5% (993) às vezes, 11,5% (506) raramente, 13,6% (599) nunca.

Gráfico 22. Proporção de profissionais de enfermagem que se consideram preocupados em ficar desempregados (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta "você está preocupado com o fato de ser difícil para você encontrar outro emprego se ficar desempregado" 49,4% (2180) respondeu sempre, 10,8 % (478) frequentemente, 19,1 % (842) às vezes, 9,1 % (400) raramente, 11,6 % (513) nunca.

Gráfico 23. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que estão preocupados com o fato de ser difícil encontrar outro emprego se ficar desempregado (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você está preocupado em ser transferido para outro emprego contra a sua vontade” 26,3% (1160) respondeu sempre, 9,5% (419) frequentemente, 20,7% (914) às vezes, 18,35% (810) raramente, 25,2% (1100) nunca.

Gráfico 24. Proporção de profissionais de enfermagem que estão preocupados em ser transferidos para outro emprego contra a sua vontade (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta: “em relação ao seu trabalho em geral, o quão satisfeito você está com o seu trabalho como um todo, tudo considerado” 12,4% (548) responderam sempre, 28,9% (1275) frequentemente, 30,7% (1353) às vezes, 19,1% (842) raramente, 8,9% (395) nunca.

Gráfico 25. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que em relação ao seu trabalho em geral, o quão satisfeito você está com o seu trabalho como um todo, tudo considerado (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você sente que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada” 29,1% (1286) respondeu sempre, 19% (840) frequentemente, 32% (1412) às vezes, 11,6% (512) raramente, 8,2% (363) nunca.

Gráfico 26. Proporção de profissionais de enfermagem que sentem que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você sente que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada” 25,3% (1118) respondeu sempre, 18,8% (831) frequentemente, 30,1% (1330) às vezes, 14,1 % (623) raramente, 11,6% (511) nunca.

Gráfico 27. Proporção de profissionais de enfermagem que sentem que o seu trabalho ocupa tanto do seu tempo que tem um efeito negativo na sua vida privada (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “a gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho” 25,4% (1120) respondeu sempre, 29,5 % (1300) frequentemente, 29,9 % (1320) às vezes, 10,4 % (457) raramente, 4,9% (216) nunca.

Gráfico 28. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que a gestão confia nos funcionários para fazerem bem o seu trabalho (N=1.548)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “os funcionários podem confiar nas informações que vêm da gestão” 20,7% (914) respondeu sempre, 25,2% (1113) frequentemente, 36% (1589) às vezes, 11,8% (522) raramente, 6,2% (275) nunca.

Gráfico 29. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que podem confiar nas informações que vêm da gestão (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “os conflitos são resolvidos de forma justa” 10,1% (484) respondeu sempre, 16,4% (722) frequentemente, 40% (1767) às vezes, 20,2% (891) raramente, 12,4% (549) nunca.

Gráfico 30. Proporção de profissionais de enfermagem que consideram que os conflitos são resolvidos de forma justa (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “o trabalho é distribuído de forma justa” 12,5% (552) respondeu sempre, 16,5% (727) frequentemente, 37,3% (1645) às vezes, 19,7% (871) raramente, 14% (618) nunca.

Gráfico 31. Percepção sobre a distribuição justa do trabalho (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto a pergunta “em geral, você diria que a sua saúde é” 4,7% (207) responderam excelente, 12,8% (564) muito boa, 33,4% (1474) boa, 37% (1631) regular, e, 12,2% (537) ruim.

Gráfico 32. Opinião dos profissionais de enfermagem sobre a sua saúde (N=4413)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

3.2.3 *Uso de medicamentos*

Em relação ao uso de medicamentos, 2104 (47,7%) profissionais da enfermagem informaram que não fazem o uso de medicamentos. Do total de profissionais de enfermagem, 2309 (52,3) profissionais responderam a parte do questionário referente ao uso de medicamentos.

Dos profissionais de enfermagem que utilizam ou utilizaram medicamentos 1146 (26%) informaram que foi prescrito por psiquiatra, 779 (17,7%) por clínico geral, 334 (7,6%) por automedicação e 50 (1,1%) pelo médico do trabalho.

Gráfico 33. Origem da prescrição dos medicamentos psicotrópicos (N=2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Os medicamentos mais relatados pelos profissionais de enfermagem foram: clonazepam (1270 - 28,7%), fluoxetina (1116 - 25,3%), alprazolam (781 - 17,7%), sertralina (631 - 14,3%), diazepam (528- 12%), Emitartarato de Zolpidem (357 - 8,1%).

Em relação a pergunta “Há quanto tempo faz uso contínuo desses medicamentos” 15,8% (698) usou por menos de 6 meses, 9,5% (420) por 6-12 meses, 12,4% (548) de 1 a 3 anos e 14,6% (643) por mais de 3 anos.

Gráfico 34. Tempo de uso de medicamentos psicotrópicos entre os profissionais de enfermagem (N=2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “já tentou parar o uso dos medicamentos por conta própria e teve sintomas como tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade intensa” 28,4 % (1252) respondeu que sim, 24% (1057) respondeu que não.

Em relação à pergunta “algum familiar, colega ou profissional já demonstrou preocupação com seu uso de medicamentos” 17,3 % (765) respondeu sim, 35% (1544) respondeu não.

Gráfico 35. Informação dos profissionais de enfermagem sobre se algum familiar, colega ou profissional já demonstrou preocupação com seu uso de medicamentos (N:2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você já se sentiu culpado(a) ou envergonhado(a) por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade” 23,8% (1052) respondeu sim, 28,5% (1257) respondeu não.

Gráfico 36. Relato de culpa ou vergonha associado ao uso medicamentos psicotrópicos (N:2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você sente que não consegue mais realizar suas atividades sem esses medicamentos” 16,8% (742) respondeu sim, 35,5% (1567) não.

Gráfico 37. Informação dos profissionais de enfermagem sobre: “você sente que não consegue mais realizar suas atividades sem esses medicamentos?” (N:2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “sente que precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes” que indica o mecanismo denominado tolerância medicamentosa, 7,3% (322) respondeu que sim, 35,2% (1522) não, 47,7% (2104) não sei.

Gráfico 38. Informação dos profissionais de enfermagem sobre se sente que precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes (N:2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “caso fique sem o medicamento por 1 ou 2 dias, sente sintomas físicos ou psicológicos intensos” 15,9% (703) responderam sim, 29,9% (1319) respondeu não, 6,5% (287) não sei.

Gráfico 39. Ocorrência de sintomas intensos quando sem o medicamento (N:2309)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

3.3 Análise inferencial dos dados dos respondentes ao questionário

3.3.1 Perfil sociodemográfico e jornada de trabalho

Os dados empíricos foram obtidos a partir de uma amostra de 4.413 profissionais de enfermagem, após a exclusão de questionários incompletos, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O

perfil da força de trabalho da enfermagem no estado do Rio de Janeiro revela-se atravessado por marcadores sociais como gênero, raça e classe. Essas dimensões se entrelaçam e se expressam em um contexto de precarização das condições de trabalho, no qual se somam vínculos laborais instáveis, intensificação do ritmo produtivo e insuficiência de reconhecimento institucional.

A análise da amostra (n=4.413) confirma a enfermagem como uma profissão majoritariamente feminina (86,2%) e na fase adulta do ciclo vital, com 62,8% dos profissionais situados na faixa etária de 31 a 50 anos, constituindo a faixa etária central da força de trabalho do sistema de saúde. A reduzida participação de profissionais com menos de 30 anos (21,6%) sinaliza um potencial gargalo futuro na reposição de força de trabalho qualificada.

Mais da metade da amostra (55,7%) atua ou reside no município do Rio de Janeiro, indicando que a capital é o grande pólo empregador ou de residência da categoria. Os municípios adjacentes (Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense) formam o segundo bloco de relevância.

3.3.2 Organização do trabalho

A sustentabilidade desse contingente é desafiada pela pluriempregabilidade, relatada pelos respondentes, um indicador que sugere busca por complemento de renda e precarização salarial, resultando em jornadas semanais que frequentemente acima de 60 ou 70 horas, contrastando com a média declarada de 39 horas semanais. Essa sobrecarga, somada à dupla jornada doméstica, compromete o tempo de recuperação biológica e eleva os riscos de fadiga, *Burnout* e erros assistenciais, impactando tanto a saúde do trabalhador quanto a segurança do paciente. O cenário torna-se ainda mais crítico ao considerar a alocação setorial: 41,7% da amostra atua em setores de alta demanda assistencial, como CTI, emergência ou enfermarias — ambientes de alta demanda física e emocional —, enquanto a outra metade se distribui em setores diversos, o que exige políticas de gestão e dimensionamento de pessoal adequados para mitigar os efeitos da exaustão nessas áreas de alta complexidade.

A necessidade de manter múltiplos vínculos para compor renda é um fator crítico na gestão de recursos humanos em enfermagem, influenciando diretamente o absenteísmo e a rotatividade. A análise cruzada sugere que a alta carga horária (acima de 40h) está fortemente correlacionada com a necessidade de manter mais de um emprego (35,5% dos respondentes).

Esta análise fornece um panorama claro sobre a realidade laboral da enfermagem: uma força de trabalho majoritariamente feminina, e submetida a jornadas extensas frequentemente decorrentes de múltiplos vínculos empregatícios.

A convergência entre alta carga horária, pluriemprego e atuação em setores críticos são fatores que podem conferir riscos psicossociais para a saúde do trabalhador. Este cenário contribui para os riscos de fadiga, *Burnout* e absenteísmo, podendo repercutir diretamente na segurança do paciente e na qualidade

assistencial. A gestão de pessoas deve priorizar a mitigação desses fatores para garantir a sustentabilidade da força de trabalho.

A organização do trabalho na enfermagem é caracterizada por um ritmo acelerado de trabalho e por forte carga emocional. A **Tabela 1** detalha as respostas dos questionários relacionados a diferentes dimensões do trabalho:

Tabela 1. Dados relacionados à organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da enfermagem

Dimensão de Análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Ritmo de Trabalho	Trabalhar em ritmo acelerado	42,2	26,2	68,4
Pressão Temporal	Necessidade de trabalhar muito rápido	32,9	24,4	57,3
Sobrecarga	Falta de tempo para concluir tarefas	16,7	30,1	46,8
Carga Emocional	Trabalho emocionalmente exigente	63,7	17,9	81,6
Esforço emocional	Lida com problemas de terceiros	40,6	23,0	63,6
Conflito trabalho-família	Trabalho afeta negativamente à vida privada	25,4	18,8	44,2
Insegurança laboral	Preocupação em ficar desempregado	44,3	8,2	52,5

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

A análise desses dados revela um cenário de vulnerabilidade psicossocial para a categoria de enfermagem:

1. Carga emocional (81,6%): A soma de "Sempre" e "Frequentemente" para a carga emocional é um dado expressivo. Isso indica que o desgaste emocional não é eventual.
2. Ritmo de trabalho (68,4%): O trabalho em ritmo acelerado (Sempre + Frequentemente) reflete um desgaste para o trabalhador. Sob a ótica da gestão de sistemas, isso sugere que o dimensionamento de pessoal pode estar operando no limite mínimo, aumentando o risco de eventos adversos e iatrogenias.
3. Insegurança laboral e preocupação com possível perda do vínculo empregatício (52,5%): Quase metade da categoria vive sob constante medo do desemprego. Essa insegurança pode afetar o

profissional, a continuidade do cuidado e se desdobrar em um ambiente de submissão a condições precárias de trabalho.

4. Repercussões sobre a vida privada: A percepção de que o trabalho consome o tempo pessoal ("Sempre" ou "Frequentemente" em 44,2%) aponta para um desequilíbrio entre vida laboral e pessoal. Isso compromete a saúde dos próprios trabalhadores.

3.3.3 *Uso de psicotrópicos*

A análise dos dados no grupo da enfermagem que respondeu utilizar medicações (n=2309) indica que aproximadamente metade dos profissionais faz uso de psicotrópicos. Em relação a esse uso, cerca de um sexto utiliza de forma crônica, um quarto sente culpa pelo uso, cerca de um terço relatam sintomas sugestivos de abstinência quando ficam sem a medicação, conforme **Tabela 2** e **Tabela 3**:

Tabela 2. Dados sobre o uso de medicação pela Enfermagem (n=2.309)

Dados sobre uso de medicações	Categoria / Resposta	Frequência (%)
Profissional que prescreveu	Psiquiatra	25,9
Automedicação	Medicação utilizada sem prescrição	7,57
Tempo de uso	Mais de 3 anos	14,7
Tentativa de suspensão	Tentou parar de usar por conta própria	28,4
Sentimento de culpa associado	Sente culpa por precisar do medicamento	23,8
Sintomas sugestivos de abstinência	Tentou parar por conta própria e apresentou tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade.	28,3

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Os dados sobre o uso de medicação por profissionais de enfermagem revelam que parte da categoria apresenta dificuldades nesse uso, demonstradas pelos sentimentos de culpa, por tentativas de suspensão sem sucesso e por sintomas sugestivos de abstinência, demonstrando a necessidade de atenção à saúde mental da enfermagem e a importância de políticas públicas voltadas para esses trabalhadores do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o estudo aponta para percentual de automedicação de psicotrópicos é relativamente baixo, no entanto, não deixa de ser relevante sob o ponto de vista dos riscos para a saúde do próprio trabalhador e para as implicações no cuidado.

Sobre essas medicações, os dados analisados indicam que aproximadamente um terço dos profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro faz uso de medicações antidepressivas e ansiolíticas, um achado que merece atenção no campo da saúde coletiva e da saúde do trabalhador. Mais do que um dado

estritamente farmacológico, esse dado revela possíveis quadros de sofrimento psíquico associado às condições de trabalho entre esses trabalhadores. Além dos potenciais efeitos adversos, da possibilidade de uso prolongado dessas medicações e considerando a parcela que referiu praticar automedicação, sugere-se que tais fatos podem repercutir na saúde do próprio trabalhador e no cuidado ofertado à população. Assim, o fenômeno interpela gestores, instituições formadoras e políticas públicas a reconhecerem que cuidar de quem cuida constitui dimensão central para a sustentação ética, humana e segura do cuidado em saúde.

A **Tabela 3** apresenta a frequência a frequência de utilização dos diferentes psicotrópicos entre os profissionais de enfermagem:

Tabela 3. Uso de medicações psicotrópicas pela Enfermagem (n=834)

Medicamento (Psicotrópico)	Usos clínicos	%
Clonazepam	Transtornos ansiosos	29,8
Alprazolam	Transtornos ansiosos	17,7
Diazepam	Transtornos ansiosos	12,0
Cloridrato de Fluoxetina	Transtornos depressivos e ansiosos	25,3
Cloridrato de Sertralina	Transtornos depressivos e ansiosos	14,3
Cloridrato de Amitriptilina	Transtornos depressivos e ansiosos	9,1
Hemifumarato de Quetiapina	Transtornos psicóticos e agitação psicomotora	7,7
Hemitartarato de Zolpidem	Transtornos do sono	8,1
Cloridrato de Metilfenidato	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade	3,3
Dimesilato de Lisdexanfetamina	Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade	2,1

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

4. DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo revelam um panorama alarmante de vulnerabilidade psicossocial entre profissionais de enfermagem no Rio de Janeiro, corroborando e ampliando as evidências identificadas na revisão bibliográfica realizada. A literatura analisada, abrangendo produções entre 2015 e 2025, destaca de forma consistente a intensificação do esforço laboral, a precarização dos vínculos empregatícios e a

violência ocupacional — elementos que se manifestam de forma concreta nos dados empíricos obtidos por meio da aplicação do COPSOQ III a 4.413 respondentes.

Predominantemente mulheres (86,15%) e na faixa etária adulta (62,8% entre 31 e 50 anos), essas profissionais enfrentam uma jornada média de 38,95 horas semanais marcada por ritmo acelerado, exigências emocionais elevadas e falta de tempo para concluir tarefas. Tal contexto alinha-se às narrativas de *Burnout* e presenteísmo identificadas na literatura, além de impactar negativamente a vida privada, como revelam proporções expressivas no **Gráfico 26 e Gráfico 27**. Esses achados evidenciam que as demandas intensas drenam energia vital e comprometem o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

A análise descritiva reforça a conexão entre organização do trabalho e sofrimento psíquico, evidenciada pela baixa percepção de reconhecimento por parte da gestão (**Gráfico 13**), pela pouca clareza de objetivos (**Gráfico 14**) e pela frequência de demandas contraditórias (**Gráfico 15**). Esses elementos dialogam diretamente com estudos que apontam a ausência de suporte hierárquico e a existência de relações interpessoais tensas como preditores de exaustão emocional.

A análise inferencial aprofunda esse cenário ao revelar associações significativas entre perfil sociodemográfico, jornada de trabalho e uso de psicotrópicos: 52,3% dos respondentes fazem uso desses medicamentos, em grande parte por prescrição psiquiátrica ou automedicação (**Gráfico 33**). Para muitos, o uso prolongado ultrapassa três anos (**Gráfico 34**). Evidências de dependência — como aumento de dose (**Gráfico 38**), sintomas de abstinência (**Gráfico 39**), sentimentos de culpa ou vergonha (**Gráfico 36**) e percepção de incapacidade de exercer atividades sem o fármaco (**Gráfico 37**) — revelam um ciclo de vulnerabilidade agravado pela própria organização laboral.

Esse padrão encontra eco na literatura revisada, que aponta risco elevado de adoecimento psíquico em contextos de alta carga emocional, pluriempregabilidade e baixa autonomia. No caso do Rio de Janeiro, esses fatores parecem ser potencializados pela crescente precarização das condições de trabalho no SUS.

As implicações dos achados são expressivas para a formulação de políticas públicas e para a gestão em saúde. A elevada prevalência de uso de psicotrópicos, associada a manifestações de preocupação de familiares ou colegas (**Gráfico 35**), indica urgência na implementação de medidas integradas de saúde ocupacional e mental, incluindo programas de vigilância psicossocial, redução de jornadas excessivas e fortalecimento de equipes multiprofissionais de apoio.

Diferentemente de estudos internacionais analisados na revisão, que apontam o suporte organizacional como elemento mitigador relevante, o cenário revelado pela presente pesquisa indica baixa confiança na gestão (**Gráfico 28 a Gráfico 31**) e distribuição desigual de tarefas — fatores que amplificam os riscos psicossociais e demandam intervenções sindicais e institucionais. Entre essas intervenções, destacam-se o fortalecimento da capacidade de influência dos trabalhadores nas decisões organizacionais e a qualificação dos processos de planejamento hierárquico (**Gráfico 17, Gráfico 18 e Gráfico 19**).

As limitações do estudo incluem o viés inerente a *surveys* auto aplicados, a possibilidade de subnotificação do uso de psicotrópicos em função do estigma e a ausência de dados longitudinais que permitam estabelecer relações causais. Além disso, a concentração da amostra no Rio de Janeiro limita a extrapolação para outros contextos nacionais. Mesmo assim, os achados dialogam amplamente com a literatura global sobre riscos psicossociais na enfermagem, reforçando a relevância dos resultados.

Em síntese, os achados empíricos confirmam a literatura, destacando ritmo acelerado, baixa influência no trabalho e uso prolongado de psicotrópicos como vetores críticos de vulnerabilidade. As implicações apontam para a necessidade de políticas integradas de saúde ocupacional e mental, enquanto as limitações remetem aos cuidados interpretativos necessários em pesquisas de base autorrelatada e com escopo geográfico restrito. Esta discussão sintetiza e integra os resultados, privilegiando a interpretação crítica dos achados e sua conexão com o estado da arte.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente esforço investigativo representou um passo crucial na transposição das evidências teóricas e dos pressupostos do projeto de pesquisa para a realidade empírica das categorias profissionais estudadas. Partindo de um arcabouço conceitual, a revisão narrativa delineou os riscos psicossociais potenciais e permitiu observar como a presença desses fatores em setores tão diversos podem se expressar em sofrimentos psíquicos.

O estudo quantitativo alcançou o objetivo de investigar as correlações entre condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos entre trabalhadores de categorias-chave no Estado do Rio de Janeiro. Os resultados indicam que, em diferentes contextos laborais, aspectos relacionados à organização do trabalho, às exigências emocionais e às formas de gestão configuram potenciais riscos psicossociais, especialmente quando associados ao uso de medicamentos psicotrópicos por conta própria, à presença de sentimentos de culpa e vergonha e à ocorrência de sintomas sugestivos de abstinência em parte dos trabalhadores.

Em relação ao processo de trabalho da categoria de enfermagem, observa-se um cenário marcado por forte carga emocional e pela presença de pluriemprego. O trabalho, nessa perspectiva, pode constituir-se tanto como um potente espaço de produção de sentido, fortalecimento da saúde mental e ampliação da identidade, quanto, em determinadas condições, converter-se em fonte de sofrimento e adoecimento. E os dados chamam a atenção para a necessidade de atenção a uma parcela de trabalhadores da enfermagem do estado do Rio de Janeiro que estão submetidos a um trabalho com forte carga emocional e pluriemprego. Tais aspectos podem conferir riscos psicossociais para a saúde do trabalhador.

Contudo, desafios inerentes à complexidade do tema e à diversidade dos contextos laborais foram observados, como a dificuldade em padronizar algumas análises devido à heterogeneidade das respostas

e a necessidade de aprofundar a compreensão de nuances específicas de cada setor. A natureza preliminar do relatório também aponta para a necessidade de refinar certas análises.

Para a continuidade da pesquisa, propõem-se as seguintes diretrizes claras e acionáveis:

- Aprofundamento da análise de dados quantitativos: Realizar análises estatísticas mais sofisticadas dos dados dos questionários para identificar correlações significativas entre variáveis sociodemográficas, condições de trabalho e desfechos de saúde, bem como diferenças estatisticamente relevantes entre as categorias profissionais.
- Investigações utilizando metodologias qualitativas, para explorar em maior detalhe as dinâmicas organizacionais e as experiências individuais.
- Análise comparativa regional/nacional: Explorar a possibilidade de comparar os resultados obtidos com dados de outras regiões ou estudos nacionais e internacionais, a fim de contextualizar os achados e identificar particularidades.
- Disseminação e engajamento: Preparar artigos científicos para submissão a periódicos revisados por pares e resumos para apresentação em congressos nacionais e internacionais, visando a disseminação do conhecimento e o diálogo com a comunidade científica e a sociedade.
- Proposição de políticas públicas: Com base nos achados consolidados, elaborar um documento de recomendações de políticas públicas e práticas organizacionais direcionadas aos órgãos competentes e aos *stakeholders* relevantes, buscando traduzir a pesquisa em ações concretas para a melhoria das condições de trabalho e saúde.

Estas diretrizes visam consolidar os resultados preliminares, ampliar o impacto da pesquisa e contribuir de forma mais efetiva para a construção de ambientes de trabalho mais justos e saudáveis.

REFERÊNCIAS

- ALVES, L. I. do N. *et al.* Condições de trabalho e saúde de profissionais da linha de frente na pandemia de covid-19. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 141, p. e8791, abr. 2024. DOI: 10.1590/2358-289820241418791P.
- ARBOIT, É. L. *et al.* Work intensification from nursing workers' perspective. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis, v. 32, e20230146, 2023. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2023-0146en.
- ASSUNÇÃO, A. Á.; PIMENTA, A. M. Job satisfaction of nursing staff in the public health network in a Brazilian capital city. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, p. 169–180, 2020. DOI: 10.1590/1413-81232020251.28492019.
- BARBOSA, N. S. *et al.* Factors associated with workaholism in nurses' mental health: integrative review. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 32, e4218, 2024. DOI: 10.1590/1518-8345.7046.4218.
- BATISTA, T. C. *et al.* *Burnout* in nursing: causal factors and impacts on health and professional performance — a systematic review. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo, v. 23, n. 3, p. e20251432, 2025. DOI: 10.47626/1679-4435-2025-1432.
- BERTUSSI, V. C. *et al.* Risco de suicídio na enfermagem e sua relação com as atitudes de assistência segura. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 29, e92477, 2024. DOI: 10.1590/ce.v29i0.92477.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Relatório final da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora**: "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito e a Defesa do SUS". Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/5-cnstt-relatorio-consolidado.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2026.
- CAMPOS, L. F. *et al.* Nursing performance in COVID-19 and non-COVID-19 units: implications for occupational health. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 31, e3741, 2023. DOI: 10.1590/1518-8345.6215.3741.
- CEZAR-VAZ, M. R. *et al.* Domains of physical and mental workload in health work and unpaid domestic work by gender division: a study with primary health care workers in Brazil. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 19, n. 16, e9816, 2022. DOI: 10.3390/ijerph19169816.
- CEZAR-VAZ, M. R. *et al.* Musculoskeletal pain in the neck and lower back regions among PHC workers: association between workload, mental disorders, and strategies to manage pain. **Healthcare**, Basel, v. 11, n. 3, e365, 2023. DOI: 10.3390/healthcare11030365.
- CEZAR-VAZ, M. R. *et al.* The working environment in primary healthcare outpatient facilities: assessment of physical factors and health professionals' perceptions of working environment conditions. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 21, n. 7, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph21070847>. Acesso em: 20 abr. 2026.
- COHEN, M. *et al.* Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of frontline healthcare workers in a highly affected region in Brazil. **BMC Psychiatry**, London, v. 23, e255, 2023. DOI: 10.1186/s12888-023-04702-2.
- DAMIANI, B.; CARVALHO, M. Illness in nursing workers: a literature review. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 214–223, 2021. DOI: 10.47626/1679-4435-2020-592.
- DE PAIVA, L. G.; DALMOLIN, G. de L.; DOS SANTOS, W. M. Absenteeism-disease in health care workers in a hospital context in southern Brazil. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 399–406, 2021. DOI: 10.47626/1679-4435-2020-521.
- DE SOUZA E SILVA, D. *et al.* Association between *burnout* syndrome and obesity: a cross-sectional population-based study. **Work**, Amsterdam, v. 74, n. 3, p. 991–1000, 2023. DOI: 10.3233/WOR-210245.

DEJOURS, C. Centralidade do trabalho e saúde mental. Tradução de P. C. Zambroni-de-Souza e V. A. de Barros. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, v. 26, e-213340, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.cpst.2023.213340>. Acesso em: 28 mar. 2026.

DEJOURS, C. Centralidade do trabalho e saúde mental. Tradução de P. C. Zambroni-de-Souza e V. A. de Barros. **Cadernos de Psicologia Social do Trabalho**, v. 26, e-213340, 2023. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.cpst.2023.213340>.

DÍAZ, M. R. H.; SILVA, L. M. Young nurses' perceptions about their employment, working and health conditions. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 32, e4335, 2024. DOI: 10.1590/1518-8345.7398.4335.

GALON, T.; NAVARRO, V. L.; GONÇALVES, A. M. S. Percepções de profissionais de enfermagem sobre suas condições de trabalho e saúde no contexto da pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 47, e9, 2022. DOI: 10.1590/2317-6369/15821PT2022v47ecov2.

GARCIA, G. P. A.; MARZIALE, M. H. P. Satisfaction, stress and *burnout* of nurse managers and care nurses in Primary Health Care. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, e03675, 2021. DOI: 10.1590/S1980-220X2019021503675.

GERCINA, C.; GALVÃO, J. Afastamentos por *burnout* disparam, e gasto com auxílios pressionam a Previdência. **Folha de S.Paulo**, São Paulo, 11 jan. 2026. Caderno Economia, p. A13-A14. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/01/afastamentos-por-burnout-disparam-e-gastos-com-auxilios-pressionam-previdencia.shtml>. Acesso em: 15 jan. 2026

GIMENEZ, F. V. *et al.* Condições de trabalho entre diferentes categorias profissionais da área hospitalar. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 26, e73160, 2021. DOI: 10.5380/ce.v26i0.73160.

GRANADEIRO, D. D. S. *et al.* Violence suffered by nurses in risk classification and suspicion of common mental disorders. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 78, n. 2, e20240087, 2025. DOI: 10.1590/0034-7167-2024-0087.

GUISSI, P. C.; PINHO, M. A. S. Z.; VIEIRA, I. Psychosocial factors at work and stress among the nursing staff of a central sterile services department. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo, v. 17, n. 4, p. 499–505, 2019. DOI: 10.5327/Z1679443520190453.

LIMA, S. J. O. A. *et al.* Factors associated with psychopathological symptoms among nurses at a university hospital. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 76, n. 1, e20220075, 2023. DOI: 10.1590/0034-7167-2022-0075.

MAISSIAT, G. dos S.; SILVA, M. J. P. Work context, job satisfaction and suffering in primary health care. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 42-49, 2015. DOI: 10.1590/1983-1447.2015.02.51128.

MARTINEZ, M. C.; LATORRE, M. R. D. O.; FISCHER, F. M. Estressores afetando a capacidade para o trabalho em diferentes grupos etários na Enfermagem: seguimento de 2 anos. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, p. 1589-1600, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017225.09682015>.

MARTINEZ, M. C.; LATORRE, M. R. D. O.; FISCHER, F. M. Factors associated with work ability and intention to leave nursing profession: a nested case-control study. **Industrial Health**, Tokyo, v. 60, n. 1, p. 29–39, 2022. DOI: 10.2486/indhealth.2021-0085.

MASS, S. F. L. S. *et al.* Routine of the unpredictable: workloads and health of urgent and emergency nursing workers. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 43, e20210007, 2022. DOI: 10.1590/1983-1447.2022.20210007.

MEDEIROS, S. E. G. de *et al.* Stress and suffering in hospital nurses: relationship with personal and work variables and life habits. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis, v. 32, p. e20220290, 2023. DOI: 10.1590/1980-265X-TCE-2022-0290en.

- MENDES, V. M. S. *et al.* Análise SWOT do estresse ocupacional e enfrentamento da equipe de enfermagem de Unidades de Pronto Atendimento. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 30, e98647pt, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/ce.v30i0.98647pt>.
- MONTEIRO, W. F. *et al.* Sofrimento emocional vivenciado por profissionais de enfermagem em situação de crise sanitária. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 29, e96152, 2024. DOI: 10.1590/ce.v29i0.96152.
- MOURA, R. C. D. *et al.* Transtornos mentais comuns em profissionais de enfermagem de serviços de emergência. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 35, eAPE03032, 2022. DOI: 10.37689/actaape/2022AO03032.
- OLIVEIRA, A. B. de. Afastamento por distúrbios musculoesqueléticos e queixas ligadas à saúde em trabalhadores da área da saúde: estudo comparativo pré e per pandemia. 2025. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) – Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://sstcc.unisuem.edu.br/index.php/ppgcr/article/view/301>. Acesso em: 29 jan. 2026.
- OLIVEIRA, F. P.; MAZZAIA, M. C.; MARCOLAN, J. F. Sintomas de depressão e fatores intervenientes entre enfermeiros de serviço hospitalar de emergência. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 209–215, 2015. DOI: 10.1590/1982-0194201500036.
- OLIVEIRA, M. M. de *et al.* Mental health of nursing professionals during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, p. 8, 2022.
- OLIVEIRA, M. M. de *et al.* Mental health of nursing professionals during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, 8, 2022. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056004122>.
- PAI, D. D. *et al.* Violência física e psicológica perpetrada no trabalho em saúde. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis, v. 27, n. 1, e-2420016, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-07072018002420016>.
- PEDROSO, T. G.; PEDRÃO, L. J.; PERROCA, M. G. Approaches to workload in psychiatric and mental health nursing. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, supl. 1, e20190620, 2020. DOI: 10.1590/0034-7167-2019-0620.
- PEREIRA, M. C.; EBERHARDT, L. D.; CARVALHO, M. Working conditions and mental illness among nursing workers. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 22, n. 1, p. e2022980, 2024. DOI: 10.47626/1679-4435-2022-980.
- PERES, M. A. P. *et al.* "We didn't even have time to worry about our mental health": long-term impact of the COVID-19 pandemic on nursing professionals' experiences. **Journal of Health Psychology**, Thousand Oaks, v. 30, n. 10, p. 2475–2489, set. 2025. DOI: 10.1177/13591053241288694.
- PONTES, K. de A. do E. S. *et al.* O olhar da equipe de enfermagem sobre o trabalho em uma unidade neonatal: uma intervenção com foco na atividade. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 45, p. e12, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000013218>.
- PRESTES, F. C. *et al.* Working context in a hemodialysis service: evaluation of nursing staff. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 24, n. 3, p. 637-645, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-07072015000220014>.
- ROHWEDDER, L. S. *et al.* Psychosocial Risk Factors at Work and Sleep Quality in Healthcare Workers – A Cross-Sectional Study. **Sleep Science**, [s. l.], v. 17, n. 4, e370–e380, dez. 2024. DOI: 10.1055/s-0044-1782172.
- SANTOS, E. R. dos *et al.* Common mental disorders, resilience and quality of life among nursing workers. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 22, n. 9, e1375, 2025. DOI: 10.3390/ijerph22091375.
- SANTOS, K. M. R. dos *et al.* Depressão e ansiedade em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 25, n. esp., e20200370, 2021. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2020-0370.

SHOJI, S. *et al.* Proposta de melhoria das condições de trabalho em uma unidade ambulatorial: perspectiva da enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 20, p. 303-309, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20160041>.

SILVA-COSTA, A. *et al.* Association between presenteeism, psychosocial aspects of work and common mental disorders among nursing personnel. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 17, n. 18, e6758, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17186758.

SILVA, A. F.; SILVA, M. J. P. Presenteeism in multiprofessional team workers in the Adult Intensive Care Unit. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 72, n. 7, p. 1848-1855, 2019. DOI: 10.1590/0034-7167-2017-0779.

SILVA, G. L. *et al.* Condições de trabalho e saúde de profissionais da linha de frente na pandemia de covid-19. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 140, p. e7235, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/2358-289820241418791P>.

SILVA, M. R. G.; MARCOLAN, J. F. Working conditions and depression in hospital emergency service nurses. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, supl. 1, e20180952, 2020. DOI: 10.1590/0034-7167-2018-0952.

SOUSA, K. H. J. F. *et al.* Factors related to the risk of illness of nursing staff at work in a psychiatric institution. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 28, e3235, 2020. DOI: 10.1590/1518-8345.3454.3235.

SOUSA, K. H. J. F. *et al.* Risks of illness in the work of the nursing team in a psychiatric hospital. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 26, p. e3032, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2458.3032>.

SOUZA, T. P. M. *et al.* Quality of work life among nursing workers who work in hospitals. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 32, p. e20230062, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2023-0062en>.

STURBELLE, I. C. S. *et al.* Violência no trabalho em saúde da família: estudo de métodos mistos. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 32, n. 6, p. 632–641, 2019. DOI: 10.1590/1982-0194201900088.

TRACERA, G. M. P. *et al.* Factors associated with absenteeism of nursing professionals in university outpatient clinics in Brazil. **Journal of Nursing Management**, Oxford, v. 28, n. 6, p. 1259–1267, set. 2020. DOI: 10.1111/jonm.13073.

TRICHES, M. I. *et al.* Risk factors for musculoskeletal and depressive symptoms among Brazilian healthcare workers from the HEROES cohort: a prospective longitudinal study. **International Journal of Occupational Safety and Ergonomics**, London, v. 31, n. 4, p. 976–983, out. 2025. DOI: 10.1080/10803548.2025.2468158.

TSUKAMOTO, S. A. S. *et al.* Violência ocupacional na equipe de enfermagem: prevalência e fatores associados. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 425-432, 2019. DOI: 10.1590/1982-0194201900059.

VALÉRIO, R. *et al.* Intervenções em promoção e prevenção em saúde mental entre profissionais de segurança pública. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 37-58, ago. 2025. DOI: <https://doi.org/10.31060/rbsp.2025.v19.n2.2163>.

VALIM, M. D. *et al.* Occurrence of musculoskeletal disorders, *burnout*, and psychological suffering in Brazilian nursing workers: a cross-sectional study. **Belitung Nursing Journal**, Palembang, v. 10, n. 2, p. 143–151, 2024. DOI: 10.33546/bnj.3054.

VIEIRA, G. L. C. Agressão física contra técnicos de enfermagem em hospitais psiquiátricos. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 42, p. e8, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000004216>.

VIEIRA, K. M. R.; SILVA, M. J. P. COVID-19 pandemic: what factors compromised the mental capacity to work of nursing technicians? **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 77, supl. 1, e20220783, 2024. DOI: 10.1590/0034-7167-2022-0783.

WACHHOLZ, A.; SILVA, M. J. P. Sofrimento moral e satisfação profissional: qual a sua relação no trabalho do enfermeiro? **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 53, e03510, 2019. DOI: 10.1590/S1980-220X2018024303510.

WISNIEWSKI, D. *et al.* The professional satisfaction of the nursing team vs. work conditions and relations: a relational study. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 24, p. 850-858, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-070720150000110014>.

APÊNDICE - SÍNTESE DOS ARTIGOS ENCONTRADOS

Os Quadros 1 e 2, a seguir contém a síntese das pesquisas bibliográficas. O **Quadro 1** apresenta os trabalhos encontrados na Base PubMed e o **Quadro 2**, os trabalhos na Scielo, como a seguir:

Quadro 1. Trabalhos encontrados na Base PubMed

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
Mass <i>et al.</i> (2022)	Routine of the unpredictable: workloads and health of urgent and emergency nursing workers	Estudo qualitativo	Avaliar cargas de trabalho durante a pandemia em serviços de urgência e emergência no Sul do Brasil	Estresse, acúmulo de óbitos e condições laborais adversas intensificaram a carga psíquica e impactaram negativamente a saúde mental.
Valim <i>et al.</i> (2024)	Occurrence of musculoskeletal disorders, <i>burnout</i> , and psychological suffering in Brazilian nursing workers: A cross-sectional study	Estudo transversal (n=291)	Investigar lesões musculoesqueléticas e saúde mental	Alta prevalência de lesões lombares, dorsais, cervicais e nos ombros, associadas à exaustão emocional e despersonalização, sem associação significativa com depressão.
Damiani; De Carvalho (2021)	Illness in nursing workers: a literature review	Revisão integrativa (n=21 estudos)	Identificar doenças relacionadas ao trabalho na enfermagem	Transtornos mentais, doenças musculoesqueléticas e do tecido conjuntivo foram os agravos mais citados; associados à sobrecarga e à organização do trabalho.
Batista <i>et al.</i> (2025)	<i>Burnout</i> in nursing: causal factors and impacts on health and professional performance — a systematic review	Revisão sistemática	Analisar fatores associados ao <i>burnout</i> em enfermagem	Sobrecarga laboral, área de atuação e inadequações ambientais impactaram diretamente o <i>burnout</i> , com prejuízos ao rendimento profissional e à qualidade de vida.
Silva-Costa <i>et al.</i> (2020)	Association between presenteeism, psychosocial aspects of work and common mental disorders	Estudo transversal	Analisar presenteísmo e transtornos mentais comuns	Prevalência de presenteísmo de 32,8%. Relações entre apoio social, demandas psicológicas e TMC foram mediadas pela capacidade de

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
	among nursing personnel			concentração no trabalho.
De Souza E Silva <i>et al.</i> (2023)	Association between <i>burnout</i> syndrome and obesity: A cross-sectional population-based study	Estudo populacional multicêntrico	Investigar <i>burnout</i> e obesidade em enfermeiros da APS	Prevalência de 17,7% de <i>burnout</i> e 12,7% de obesidade; associação significativa entre ambas (RPa=1,85; IC95%: 1,11–3,06).
Cezar-Vaz <i>et al.</i> (2022)	Domains of physical and mental workload in health work and unpaid domestic work by gender division: A study with primary health care workers in Brazil	Estudo transversal multicêntrico (n=342)	Avaliar carga de trabalho e gênero na APS	Mulheres apresentaram maior carga laboral, mais episódios de depressão e ansiedade; carga de trabalho associada à maior vulnerabilização feminina.
Cohen <i>et al.</i> (2023)	Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of frontline healthcare workers	Estudo transversal	Investigar TMC e uso problemático de substâncias	Enfermeiros apresentaram maior prevalência de TMC e sintomas depressivos. Fatores pessoais influenciaram enfermeiros e médicos; fatores ocupacionais foram mais relevantes para técnicos.
Cezar-Vaz <i>et al.</i> (2023)	Musculoskeletal Pain in the Neck and Lower Back Regions among PHC Workers	Estudo transversal	Avaliar dor musculoesquelética e saúde mental na APS	Alta prevalência de dor cervical e lombar, associada a transtornos mentais e frustração no trabalho; maior automedicação entre profissionais com transtornos mentais.
Martinez; Latorre; Fischer (2022)	Factors associated with work ability and intention to leave nursing profession	Estudo caso-controle aninhado	Avaliar capacidade para o trabalho e intenção de deixar a profissão	Estresse, desequilíbrio esforço–recompensa, insônia e dor musculoesquelética associaram-se à perda de capacidade laboral e intenção de saída da profissão.
Santos <i>et al.</i> (2025)	Common mental disorders, resilience and	Estudo transversal	Investigar TMM, resiliência e qualidade de vida	Resiliência correlacionou-se à QV, mas não foi preditora

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
	quality of life among nursing workers			direta de TMM; QV mostrou associação negativa com todas as dimensões de TMM.
De Paiva; Dalmolin; Dos Santos (2021)	Absenteeism-disease in health care workers	Estudo documental	Analisar absenteísmo por adoecimento	Absenteísmo mais frequente em mulheres e técnicos; principais causas foram lesões, transtornos mentais e doenças musculoesqueléticas.
Rohwedder <i>et al.</i> (2024)	Psychosocial Risk Factors at Work and Sleep Quality in Healthcare Workers — A Cross-Sectional Study	Estudo transversal	Investigar fatores psicossociais e qualidade do sono	<i>Burnout</i> , estresse e demandas emocionais associaram-se à pior qualidade do sono; intervenções organizacionais são recomendadas.
Tracera <i>et al.</i> (2020)	Factors associated with absenteeism of nursing professionals in university outpatient clinics in Brazil	Estudo transversal	Avaliar absenteísmo em ambulatórios universitários	Maior absenteísmo entre profissionais com múltiplos vínculos e com pior autopercepção de saúde.
Guissi <i>et al.</i> (2019)	Psychosocial factors at work and stress among the nursing staff	Estudo transversal	Avaliar fatores psicossociais e estresse	Desbalanço esforço–recompensa em 16%; ausência de reconhecimento foi o principal fator de insatisfação.
Peres <i>et al.</i> (2025)	Post-pandemic impacts on the mental health of nursing workers	Estudo qualitativo	Analisar impactos pós-pandemia	Relatos indicam persistência dos impactos emocionais mesmo após o fim da pandemia.
Assunção; Pimenta (2020)	Job satisfaction of nursing staff in the public health network in a Brazilian capital city	Estudo transversal	Avaliar satisfação no trabalho	Satisfação associada a idade, apoio social e condições de trabalho; TMC associados negativamente à satisfação.
Triches <i>et al.</i> (2025)	Risk factors for musculoskeletal and depressive symptoms among Brazilian	Estudo de coorte	Avaliar fatores associados a sintomas musculoesqueléticos e depressivos	Sintomas associados a <i>burnout</i> , estresse, sono e reconhecimento ao longo do seguimento;

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
	healthcare workers			autores recomendam amostras maiores.

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quadro 2. Trabalhos encontrados na Base Scielo

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
Granadeiro <i>et al.</i> (2025)	Violence suffered by nurses in risk classification and suspicion of common mental disorders	Estudo quantitativo, transversal, com enfermeiros atuantes na classificação de risco em serviços de urgência	Analisar a associação entre violência no trabalho e aspectos laborais de enfermeiros na classificação de risco	A violência ocupacional mostrou associação significativa com sobrecarga, estresse e prejuízos à saúde mental, impactando o processo de trabalho e o cuidado.
Mendes <i>et al.</i> (2025)	Análise SWOT do estresse ocupacional e enfrentamento da equipe de enfermagem de Unidades de Pronto Atendimento	Pesquisa qualitativa, descritiva.	Analisar os fatores estressantes e as formas de enfrentamento utilizadas por profissionais de enfermagem em Unidades de Pronto Atendimento, usando a matriz SWOT para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.	Profissionais atuantes em unidades de urgência e emergência, principalmente em unidades de pronto atendimento, estão mais expostos a fatores desencadeadores de estresse ocupacional, sobretudo, enfermeiros, devido à natureza inesperada e complexa do atendimento.
Alves <i>et al.</i> (2024)	Condições de trabalho e saúde de profissionais da linha de frente na pandemia de covid-19	Estudo qualitativo, transversal	Investigar as condições de trabalho e a saúde física e mental de profissionais de saúde atuantes na linha de frente da covid-19 em serviços de urgência, emergência e terapia intensiva no Brasil, no segundo ano da pandemia.	A prevalência de sintomas de estresse, ansiedade e depressão foi superior a 45%, com predomínio de sintomas graves ou extremamente graves. Observou-se, ainda, intenso prejuízo à saúde física e mental desses trabalhadores.

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
Díaz <i>et al.</i> (2024)	Young nurses' perceptions about their employment, working and health conditions	Estudo qualitativo com abordagem interpretativa	Interpretar as percepções que os jovens profissionais de enfermagem têm sobre a relação entre condições de trabalho, emprego e saúde.	A precarização no trabalho principalmente no que diz respeito ao tipo de contratação e à remuneração recebida produzem efeitos na saúde mental e física.
Monteiro <i>et al.</i> (2024)	Sofrimento emocional vivenciado por profissionais de enfermagem em situação de crise sanitária	Estudo descritivo qualitativo.	Investigar as repercussões emocionais vivenciadas pelos profissionais de enfermagem durante o enfrentamento da pandemia de COVID-19 em Manaus.	Impactos emocionais nos trabalhadores devido mudanças inesperadas, tensões ampliadas produzindo sofrimento emocional
Barbosa <i>et al.</i> (2024)	Factors associated with workaholism in nurses' mental health: integrative review	Revisão integrativa de literatura	Sintetizar as principais evidências científicas disponíveis sobre os fatores associados ao workaholism na saúde mental de profissionais de enfermagem.	Os fatores associados ao workaholism foram <i>burnout</i> , estresse, ansiedade, depressão, problemas relacionados ao sono, baixa capacidade de concentração e incidentes negativos no trabalho, os quais afetaram a saúde mental dos enfermeiros
Vieira <i>et al.</i> (2024)	COVID-19 pandemic: what factors compromised the mental capacity to work of nursing technicians?	Estudo transversal,	Identificar os fatores que influenciaram a capacidade mental para o trabalho de técnicos de enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19.	Os fatores ausência de testes de COVID-19, desconhecimento da rotina, afastamentos em 2021 e adoecimento mental contribuíram para a piora da capacidade mental para o trabalho.
Bertussi <i>et al.</i> (2024)	Risco de suicídio na enfermagem e sua relação com as atitudes de assistência segura	Estudo transversal de abordagem quantitativa	Analisar a associação das variáveis dos fatores de risco para o suicídio com as atitudes relacionadas à segurança do	Saúde mental, histórico familiar e condições de trabalho estão interligados com as atitudes laborais relacionadas à segurança do cuidado, sugerindo que aspectos psicossociais

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
			paciente entre profissionais de enfermagem da Atenção Primária à Saúde.	impactam a forma como profissionais percebem e se engajam com práticas seguras no cuidado à população.
Campos <i>et al.</i> (2023)	Nursing performance in COVID-19 and non-COVID-19 units: Implications for occupational health	Estudo multicêntrico com método misto	Analisar as implicações da pandemia na saúde ocupacional da equipe de enfermagem de acordo com sua atuação em unidades dedicadas e não dedicadas ao COVID-19	A pandemia impactou a saúde dos profissionais de enfermagem. O medo da contaminação pela presença potencial e não identificada do vírus foi um dos principais fatores de sofrimento e de sofrimento mental.
Rohwedder <i>et al.</i> (2024)	Psychosocial Risk Factors at Work and Sleep Quality in Healthcare Workers — A Cross-Sectional Study	Estudo transversal, descritivo, de natureza quantitativa	Avaliar a ocorrência de comportamentos ofensivos no trabalho, suas características e associação com o sexo, estresse, <i>burnout</i> e depressão em trabalhadores de saúde.	Os achados destacam a alta prevalência de violência no trabalho em saúde e sua relação com indicadores importantes de saúde mental, indicando a necessidade de estratégias de prevenção e promoção de ambientes laborais seguros e acolhedores.
Lima <i>et al.</i> (2023)	Factors associated with psychopathological symptoms among nurses at a university hospital	Estudo transversal, quantitativo	Identificar fatores associados à presença de sintomas psicopatológicos entre profissionais de enfermagem atuantes em hospital universitário.	Maior ocorrência de sintomas esteve associada a sobrecarga de trabalho, estresse ocupacional, condições laborais desfavoráveis e fatores sociodemográficos específicos.
Medeiros <i>et al.</i> (2023)	Stress and suffering in hospital nurses: relationship with personal and work variables and life habits	Estudo transversal, descritivo-analítico	Analisar a relação entre estresse e sofrimento no trabalho com variáveis pessoais, características do trabalho e hábitos de vida entre enfermeiras(os) de hospital	O estresse e o sofrimento apresentaram associação com carga e ritmo de trabalho, múltiplos vínculos, sono inadequado e hábitos de vida menos saudáveis.

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
Arboit <i>et al.</i> (2023)	Work intensification from nursing workers' perspective	Estudo qualitativo, exploratório	Compreender a intensificação do trabalho na enfermagem a partir da perspectiva dos trabalhadores.	A intensificação do trabalho foi associada a sobrecarga, acúmulo de tarefas, redução de equipes e maior desgaste físico e emocional.
Galon <i>et al.</i> (2022)	Percepções de profissionais de enfermagem sobre suas condições de trabalho e saúde no contexto da pandemia de COVID-19	Estudo qualitativo, com entrevistas e análise temática.	Compreender as percepções de profissionais de enfermagem sobre condições de trabalho e saúde durante a pandemia de COVID-19.	As narrativas destacaram sobrecarga, medo de contaminação, desgaste físico-emocional e precarização das condições de trabalho
Gimenez <i>et al.</i> (2022)	Condições de trabalho entre diferentes categorias profissionais da área hospitalar	Estudo transversal, quantitativo	Identificar fatores associados ao estresse percebido em trabalhadores de uma universidade pública.	O estresse esteve associado a exigências laborais, conflitos organizacionais, insegurança no trabalho e condições pessoais desfavoráveis.
Moura <i>et al.</i> (2022)	Transtornos mentais comuns em profissionais de enfermagem de serviços de emergência	Estudo transversal, quantitativo	Estimar a prevalência de transtornos mentais comuns e fatores associados em profissionais de enfermagem de serviços de emergência	Verificou-se alta prevalência de transtornos mentais comuns, associados a alta demanda, ritmo intenso, trabalho noturno e sobrecarga emocional.
Garcia <i>et al.</i> (2021)	Satisfaction, stress and <i>burnout</i> of nurse managers and care nurses in Primary Health Care	Estudo transversal, quantitativo e comparativo	Comparar níveis de satisfação, estresse e <i>burnout</i> entre enfermeiras(os) gestoras(es) e assistenciais na Atenção Primária à Saúde.	Identificaram-se diferenças nos níveis de estresse e <i>burnout</i> entre os grupos, com maior sobrecarga associada às demandas organizacionais e assistenciais.
Santos <i>et al.</i> (2021)	Depressão e ansiedade em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19	Estudo transversal, quantitativo	Estimar a prevalência de sintomas de depressão e ansiedade e fatores associados entre profissionais de enfermagem na	Elevada frequência de sintomas de ansiedade e depressão, associada a sobrecarga, medo de contaminação e condições laborais adversas.

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
			pandemia de COVID-19.	
Pedroso <i>et al.</i> (2020)	Approaches to workload in psychiatric and mental health nursing	Estudo de revisão teórica/analítica	Analisar diferentes abordagens conceituais sobre carga de trabalho na enfermagem em saúde mental e suas implicações para o cuidado.	Evidenciam-se múltiplas dimensões de carga (emocional, relacional, institucional), com impacto no sofrimento e desgaste do trabalho.
Sousa <i>et al.</i> (2020)	Factors related to the risk of illness of nursing staff at work in a psychiatric institution	Estudo transversal, quantitativo	Identificar fatores relacionados ao risco de adoecimento de trabalhadores de enfermagem em instituição psiquiátrica.	O risco esteve associado a sobrecarga emocional, conflitos institucionais e condições organizacionais adversas.
Silva <i>et al.</i> (2020)	Working conditions and depression in hospital emergency service nurses	Estudo transversal, quantitativo	Analisar a associação entre condições de trabalho e depressão em enfermeiras(os) de serviços de emergência hospitalar.	Identificou-se frequência elevada de sintomas depressivos, associados a ritmo intenso, plantões e pressão assistencial.
Sturbelle <i>et al.</i> (2019)	Violência no trabalho em saúde da família: estudo de métodos mistos	Estudo de métodos mistos	Analisar a ocorrência e as percepções de violência no trabalho em equipes de Saúde da Família.	Alta ocorrência de violência principalmente por usuários/comunidade, com impactos emocionais e organizacionais.
Tsukamoto <i>et al.</i> (2019)	Violência ocupacional na equipe de enfermagem: prevalência e fatores associados	Estudo transversal, quantitativo	Estimar a prevalência de violência ocupacional e seus fatores associados na equipe de enfermagem.	Encontrou-se prevalência elevada, associada a ambientes de maior demanda, exposição ao público e fragilidade institucional.
Silva <i>et al.</i> (2019)	Presenteeism in multiprofessional team workers in the Adult Intensive Care Unit			Identifica fatores associados ao risco de adoecimento de trabalhadores de enfermagem, destacando condições laborais adversas, intensificação

Autores (ano)	Título do artigo	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
				do trabalho e fragilidade do apoio institucional.
Wachholz <i>et al.</i> (2019)	Sofrimento moral e satisfação profissional: qual a sua relação no trabalho do enfermeiro?	Estudo qualitativo	Analisar como o trabalho de gestão na Atenção Primária implica em cargas de trabalho e seus efeitos.	Foram identificadas cargas administrativas, conflitos institucionais e pressão por resultados, com impactos na saúde e no cotidiano do trabalho.
Oliveira; Mazzaia; Marcolan (2015)	Sintomas de depressão e fatores intervenientes entre enfermeiros de serviço hospitalar de emergência	Estudo transversal, quantitativo.	Estimar sintomas de depressão e fatores associados entre enfermeiros de emergência hospitalar.	Foi encontrada alta frequência de sintomas depressivos, associados a sobrecarga e pressão assistencial.
Maissiat <i>et al.</i> (2015)	Work context, job satisfaction and suffering in primary health care	Estudo transversal, quantitativo e correlacional.	Analisar relações entre contexto de trabalho, satisfação e sofrimento na Atenção Primária.	Identificou-se sofrimento associado a contextos adversos e maior satisfação em ambientes mais favoráveis.

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

NOTA TÉCNICA

Sufrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na enfermagem do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial